

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Los sistemas de gestión energética aplicados al turismo.

Autores: Luis Benigno Corrales Barrios. Doctor en Ciencias Técnicas y Profesor titular y Consultante de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Eduardo Sierra Gil. Doctor en Ciencias Técnicas y Profesor titular de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Davel Eduardo Borges Vasconcellos. Doctor en Ciencias Técnicas y Profesor titular de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Darvin Rivera Aguilar Máster en Informática aplicada y Profesor asistente de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Yanaima Jauriga Ortiz, Máster en Informática aplicada y Profesora asistente de la Universidad de Camagüey, Cuba

Marlen Arbelo Montero. Ingeniera electricista y Energética del Complejo hotelero Camagüey - ciudad, Camagüey, Cuba.

Resumen: Los Sistemas de la Gestión de la energía se basan en la norma NC-ISO50001:2019 y su finalidad es hacer un uso racional de los portadores energéticos que se usan para la producción o los servicios. Para aplicarla hay que considerar una serie de factores internos y externos y tener en cuenta los portadores energéticos de una instalación.

Este proyecto se está aplicando en el complejo hotelero Camagüey – ciudad, que cuenta con 7 instalaciones diseminadas por el casco histórico de la ciudad de Camagüey

Como novedad el sistema está sustentado en un software, donde los datos y resultados se pueden visualizar según el nivel de jerarquía de la persona, con versiones para computadora y celulares, por lo que se cuenta con una herramienta para la toma de decisiones sobre los problemas energéticos en tiempo real.

Alta importancia, según la norma tiene la capacitación del Consejo de Dirección y los trabajadores en temas energéticos, por lo que se cuenta con una serie de videos instructivos, los cuales fueron realizados considerando los conocimientos adecuados para este tipo de trabajo.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

